

ЗАМАНАУИ ТІЛ БІЛІМІ ЖӘНЕ МӘДЕНИЕТ: ИНТЕГРАТИВТІК ЗЕРТТЕУ

Дуйсабаева Дилбар Ускановна,

доцент, Шыршық мемлекеттік педагогикалық университеті,

d.duysabayeva@gmail.com

Аннотация. Заманауи тіл білімі тек тілдік құрылымдарды зерттеумен шектелмейді, ол мәдени контексті, ұлттық дәстүрлер мен әлеуметтік құндылықтарды да қамтиды. Лингвомәдениеттану – тіл мен мәдениеттің өзара байланысын зерттейтін сала, ол тілдік бірліктердің мәдени мәнін ашып, олардың коммуникативтік және әлеуметтік функцияларын анықтайды. Мақалада қазақ тіліндегі лингвомәдени бірліктер зерттеліп, олардың заманауи тіл білімі мен білім беру процесінде маңызы талданады. Зерттеу нәтижелері болашақ мұғалімдердің мәдени және коммуникативтік құзыреттілігін дамытуға бағытталған ұсыныстарды ұсынады.

Түйін сөздер: заманауи тіл білімі, лингвомәдениеттану, мәдени контекст, тілдік бірлік, коммуникативтік құзыреттілік, ұлттық дәстүр.

Abstract. Modern linguistics is not limited to the study of language structures; it also encompasses cultural context, national traditions, and social values. Linguoculturology is the field that studies the interrelationship between language and culture, revealing the cultural meaning of linguistic units and determining their communicative and social functions. This article examines linguocultural units in the Kazakh language and analyzes their significance in modern linguistics and educational processes. The findings provide recommendations for developing the cultural and communicative competence of future teachers.

Keywords: modern linguistics, linguoculturology, cultural context, linguistic unit, communicative competence, national tradition.

Аннотация. Современная лингвистика не ограничивается изучением языковых структур; она также охватывает культурный контекст, национальные традиции и социальные ценности. Лингвокультурология — это область, изучающая взаимосвязь языка и культуры, раскрывающая культурное значение языковых единиц и определяющая их коммуникативные и социальные функции. В статье рассматриваются лингвокультурные единицы казахского языка и анализируется их значение в современной лингвистике и образовательном

процессе. Результаты исследования предлагают рекомендации по развитию культурной и коммуникативной компетенции будущих педагогов.

Ключевые слова: современная лингвистика, лингвокультурология, культурный контекст, языковая единица, коммуникативная компетенция, национальная традиция.

XXI ғасырдағы тіл білімінің дамуы күрделі әрі көпқырлы сипатқа ие. Тіл тек қарым-қатынас құралы ретінде ғана емес, сонымен қатар халықтың мәдени, тарихи және әлеуметтік тәжірибесін жеткізетін маңызды құрал болып табылады. Сондықтан тіл мен мәдениеттің өзара байланысын зерттейтін лингвомәдениеттану ғылымы қазіргі заманғы лингвистикада ерекше орын алады.

Тіл – тек коммуникация құралы емес, ұлттық мәдениеттің сақтаушысы және дамытушысы. Қазіргі тіл білімінде мәдени аспектілерді зерттеу өзекті бағыттардың бірі болып отыр. Лингвомәдениеттану тілдік бірліктерді олардың мәдени мәнімен байланыстыра қарастырып, ұлттық дәстүрлер мен салттарды сақтау мен ұрпаққа жеткізудегі рөлін айқындайды. Қазақ тіліндегі мақал-мәтелдер, тұрақты тіркестер мен этномәдени атаулар тілдің мәдени функциясын нақты көрсетеді [1; 5].

Көптеген еңбектерде тіл мен мәдениет кейде бір-біріне бағыныңқы, кейде дербес құбылыстар ретінде қарастырылады. Алайда олар өзара тығыз байланысты жүйе болып табылады: тіл мәдениеттен тыс өмір сүрмейді, мәдениет те тілсіз қалыптаспайды. Тіл мен мәдениеттің ұқсастығы олардың коммуникативтік, кумулятивтік, рефлексивтік және трансмиссиялық қызметтерінен байқалады. Тіл арқылы өмір бейнесі, ұлттық сипат, мәдени мақсаттар мен халық құндылықтары көрініс табады. В. фон Гумбольдтің сөзімен айтқанда, «мәдениет – халықтың өзіндік тарихи жады» [2, 111 б.].

Заманауи тіл білімі – ғылым мен практиканың өзара байланысын терең талдауды талап ететін күрделі процесс. Тіл коммуникация құралы ғана емес, мәдениеттің, тарихи жадтың және ұлттық сананың негізгі тасымалдаушысы болып саналады. Соңғы жылдары лингвомәдениеттану (linguistic and cultural studies) тіл біліміндегі жетекші бағыттардың бірі ретінде қалыптасты. Бұл сала тілдік бірліктер мен мәдени құндылықтарды өзара байланыста қарастырып, тілдік құбылыстарды тек грамматикалық немесе семантикалық тұрғыдан ғана емес, мәдени-когнитивтік және әлеуметтік аспектіде де зерттеуге мүмкіндік береді.

Тіл мен мәдениеттің өзара байланысын зерттеу барысында әлемнің тілдік бейнесі, ұлттық менталитеттің тілдегі көрінісі және концептуалдық жүйелердің ұлттық ерекшеліктері мәселелеріне баса назар аударылады. Қазақстандық зерттеушілер ұлттық таңбалы сөздер мен фразеологизмдердің тарихи-мәдени және мағыналық-функционалдық сипатын талдай отырып, тіл мен мәдениеттің байланысын және аударма мен мәдениаралық коммуникациядағы сәйкессіздіктерді жою жолдарын анықтады [3, 94 б.].

Антропоэкетілік парадигма лингвомәдениеттанулық зерттеулердің мәнін күшейтеді. Осы тұрғыда тілдік таңбалардың мәдени компоненті мен олардың мәдениаралық қатысымға әсері зерттеушілер назарында. Тілдік таңбалар мәдени ақпарат тасымалдаушы ретінде түрлі сипаттарға ие. Бұл ұғымға «ұлттық-мәдени реалия» (С. Влахов, С. Флорин), «мәдени семалар» (Е. Верещагин, В. Костомаров), «фондық білімдер» (Ю. Сорокин), «мәдени коннотация» (В. Телия), «лингвокультурема» (В. Воробьев), «логоэпистема» (В. Костомаров, Н. Бурвикова) секілді түсініктер жатады.

Тіл мен мәдениеттің өзара байланысы келесі ортақ қызметтер арқылы байқалады:

- коммуникативтік – қатынас жасау құралы ретінде;
- кумулятивтік – мәдени және тарихи тәжірибені жинақтау;
- рефлексивтік – ұлттық ойлау мен сана көрінісі;
- трансмиссиялық – ақпарат пен дәстүрді ұрпақтан ұрпаққа жеткізу.

Тіл – белгілі бір этностың өмір салты мен менталитетінің, мәдени ұстанымдарының және ұлттық құндылықтарының көрінісі.

Лингвомәдениеттану теориясы ХХ ғасырдың 70–80 жылдарында Ресей, Польша және Германияда қалыптасты. Мысалы, А. Вежбицкая (2001) «Понимание культур через посредство ключевых слов» еңбегінде тілдік бірліктердің мәдени рөлін талдап, олардың ұлттық менталитетті жеткізудегі маңызын көрсетеді. А. Маслова (2001) тілдік бірліктердің мәдени контекстпен байланысын ашудың қажеттілігін атап өтеді. Қазақ ғалымдары Ә. Қайдар, Е. Жанпейісов, Г. Смағұлова ұлттық мәдени кодтарды зерттеп, олардың тілде көрініс табу ерекшеліктерін айқындады. А. Н. Аскольдов (2014) лингвомәдениеттанудың теориялық негіздерін анықтап, мәдени код ұғымын енгізді.

Лингвомәдениеттану тек теориялық бағыт қана емес, практикалық тұрғыда да маңызды. Ол аударма, тіл үйрету және мәдениетаралық коммуникация

салаларында кеңінен қолданылады. Мәтінді дұрыс аудару үшін онда қолданылған мәдени кодтар мен ұлттық концептілерді түсіну аса қажет.

Бұл ғылымның басты мақсаты – тілдегі мәдени кодтар мен этностық ерекшеліктерді, ұлттық дүниетанымды зерттеу арқылы мемлекеттік тілдің, тілдік сана мен мәдениеттің өзара байланысын анықтау. Қазақ және өзбек тілдері – түркі тілдер тобына жататын, бай тарихи-мәдени дәстүрлері бар тілдер. Бұл тілдердегі лингвомәдени бірліктер ұлттық болмыс пен дүниетанымды бейнелеп, сөздік қоры, идиоматикасы мен мақал-мәтелдері арқылы ұрпаққа жеткізіледі. Мәдениаралық қатысым жағдайында ақпаратты тасымалдау лингвоэтникалық кедергілерге ұшырайды. Лингвоэтникалық кедергілер басқа мәдениет пен тілде жоқ ұғымдарды, яғни лакуналарды беруде пайда болады. Әдетте лакуналар қатарына эквивалентсіз, мәдени коннотацияланған лексика жатады. Олар басқа тілдер мен мәдениеттерінде жоқ ұғымдар, атуалар және құбылыстарды белгілейді және аудармашының аялық (фондық) білім мен ақпаратты білуін талап етеді. Мысалы, қазақ тіліндегі «Бірлік бар жерде – тірлік бар» мақалында ұлттық татулық идеясы көрініс тапса, өзбек тіліндегі «Бирдамлик кучдир» тіркесі ұқсас мағынаны білдіреді. Қазіргі тіл білімінде әр халықтың дүниетанымы мен әлеуметтік тәжірибесі негізінде заттық мағыналар, когнитивтік сұлбалар және стереотиптер жүйесі қалыптасады. Олар жеке тұлғаның да, тұтас ұлттың да этникалық санасын айқындайды. Мәдениаралық қатысым жағдайында тілдік тұлға этнолингвомәдени сана тасымалдаушысы ретінде қарастырылады. Тілдік деректер арқылы этнолингвомәдени тұлғаның ұлттық ерекшелігін жан-жақты сипаттауға мүмкіндік бар. Бұл тұрғыда ұлттық-мәдени сана маркерлері тілдік инварианттар ретінде қызмет етеді.

Мәдениетаралық коммуникация және аударма мәселелері де лингвомәдениеттануда ерекше орын алады. Тілдік бірліктің мәдени ерекшеліктері мен ұлттық концептілерді ескермеу аудармада мазмұнның бұрмалануына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар, лингвомәдениеттану тіл саясаты мен тілдік жоспарлаудың ғылыми негізін қалыптастыруға үлес қосады. Заманауи лингвистикалық аударма теориясында тәржімалау – мәтінді бір мәдени жүйеден екінші мәдени жүйеге аударатын үдеріс болып табылады. Аудармашы екі мәдени ортасындағы «көпір» тәрізді мәдениаралық қатысымды жүзеге асырып, жеңілдетеді. Ол мәдениаралық қатысымға белсенді қатыса отырып, бір тілдік мәдениеттің белгілерін екінші тілдік мәдениеттің белгілерімен жеткізеді.

Аудармашының шеберлігі – ол оның коммуникативтік құзыреттігінің толық қалыптасуының көрсеткіші, оған тілді жақсы меңгерумен қатар фондық

ақпаратты, яғни көркем шығармадағы сипатталып жатқан дәуірдің реалийлерін, белгілерін білу және де сол тарихи-мәдени ақпаратты толық жеткізу үшін функционалды-баламалы тәсілін қолданады. Ал тіл иеленушілердің санасында сөздің ұғымдық ақпаратымен қатар, сол ұғымға қатысы жоқ семантикалық бөлшектер жиынтығы лексикалық фонды құрайды

Тіл мен мәдениеттің өзара байланысын қарастыратын пәндер қатарына лингвоелтану, этнолингвистика, элеуметтік лингвистика, психоллингвистика, аударма теориясы, когнитивтік және прагмалингвистика сияқты салалар жатады.

Тілдік бірліктердің мазмұнында көрініс табатын мәдени компонент тіл мен мәдениеттің өзара байланысын терең түсінуге мүмкіндік береді. Бұл компонент мәдениаралық қатысымда маңызды рөл атқара отырып, тіл арқылы берілетін мәдени ақпараттың ерекшелігін айқындайды.

Қорыта айтқанда, оқыту мен аударма үдерісінде оны ескерудің семантизация тәсілдері ерекше мәнге ие.

Есімдер мен атаулар ұлттық-мәдени ақпараттың негізгі тасымалдаушылары болып табылады. Мысалы, жеке есімдер (Абай, Темірқазық) мен жалпы атаулар (ақын, дала) ұлттық дүниетаным мен мәдени кодты айқындайды. Сөздің ассоциативтік аясы да мәдени айырмашылықты көрсетеді: мысалы, «піл» сөзі үнді мәдениетінде қасиетті символ болса, орыс тілдік санасында ол көлемділік пен ауырлықпен байланысады.

Сөздің коннотативтік және денотативтік мағыналарының айырмашылығы, сондай-ақ баламалы және баламасыз лексика мәселелері тіл үйрету тәжірибесінде ерекше мәнге ие. Қазақ лингвомәдениетінде жиі кездесетін «дала», «тағдыр», «аспан» сияқты ұғымдар ұлттық дүниетанымды бейнелейтін ерекше концептілер қатарында. Мұндай мәдени мағыналар лексикографиялық еңбектерде, лингвоелтанымдық және түсіндірме сөздіктерде ескерілуі қажет.

Фразеологиялық бірліктер мен мақал-мәтелдер халықтың дүниетанымын, өмірлік философиясын және ұлттық мінез-құлық үлгілерін айқын бейнелейді. Олардың семантикасы әлемнің концептуалдық бейнесін қалыптастырады. Прецеденттік мәтіндер мен пікірлер мәдени жадтың сақталуына ықпал етеді.

Әлемнің тілдік бейнесі және коммуникативтік жағдай. Мәдени нормалар мен этикеттік жүйелер тілдік бірлікті таңдауға әсер етеді. Мысалы, қазақ тілінде «Сен» және «Сіз» есімдіктерінің қолданылуы қатысушылардың элеуметтік мәртебесі мен қарым-қатынасына байланысты. Бұл құбылыс прагматикалық балама мәселелерін зерттеуде маңызды.

Мәтін және мәдениаралық қатысым. Мәтінді қабылдау мен түсіну үдерісінде мәдени контекст шешуші рөл атқарады. Өртүрлі мәдениет өкілдері көркем мәтіндегі символдар мен метафораларды өз мәдени кодтары арқылы интерпретациялайды. Осыған байланысты лакундар (баламасы жоқ ұғымдар) пайда болады, оларды бейтараптандырудың негізгі тәсілдері – өтеу және алмастыру.

Мәдениаралық қатысым үдерісінде әрбір қоғам «бөтен» мәдениетті өзінің ұлттық тәжірибесі арқылы қабылдайды. Бұл кей жағдайда түсінбеушілікке немесе коммуникациялық тосқауылдарға әкелуі мүмкін. Сол себепті аударма мәдениеттер арасындағы көпір рөлін атқарып, мәдени кодтарды дәл жеткізудің маңызды құралына айналады.

Әдебиеттер тізімі

1. Манкеева Ж.А. Қазақ тіліндегі этномәдени атаулардың танымдық негіздірі. – Алматы: Жібек жолы, 2008. – 353 б.
2. Гумбольдт В. фон Язык и философия культуры. – М.: Прогресс, 1985. – 415 с.
3. Оразалиева Э.Н. Когнитивтік лингвистика: қалыптасуы мен дамуы: ғылыми монография. – Алматы: Ан Арыс, 2007. 312 б.
4. Дуйсабаева Д.Тұлғаның лингвомәдени күзіреттілігін қалыптастыру мәселелері. "Экономика и социум" №5(132) 2025
<https://www.researchgate.net/profile/Dilbar-Duysabayeva->